

AGENTURETS HOLDNING TIL INKLUDERENDE UNDERVISNING

Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning beskriver i denne erklæring sin holdning i forhold til agenturets medlemslandes målsætning om at udvikle mere inkluderende undervisningssystemer. Nærmere bestemt præsenteres de væsentlige træk ved de inkluderende undervisningssystemer, som vil blive brugt som sigtelinjer for udviklingen af og den kursen for agenturets aktiviteter på mellemlangt til langt sigt.

Dette dokumentets mål er at eller afstikke rammerne for igangværende såvel som fremtidige overvejelser og diskussioner om agenturets arbejde, og hvordan det kan støtte landene i deres indsats for at udvikle mere inkluderende undervisningssystemer. Det præsenterer således den horisont, som agenturets aktiviteter vil blive indrettet efter.

Den holdning, der gives udtryk for i dette dokument, er i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Unions og internationalt tilkendegivne prioriteringer på uddannelsesområdet.

På agenturets websted findes baggrundsinformation, som sætter de væsentlige træk ved inkluderende undervisningssystemer, der beskrives her i dokumentet, ind i en bredere ind i en bredere europæisk og international uddannelsespolitisk sammenhæng:

www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems

Inkluderende undervisningssystemer

Alle europæiske lande er forpligtede til at fremme udviklingen af mere inkluderende undervisningssystemer. Det gør de på forskellig vis afhængigt af det enkelte lands historiske udvikling og aktuelle forhold. Et inkluderende undervisningssystem anses for at være en af de afgørende faktorer, hvis det skal lykkes for landene at udvikle den form for socialt inkluderende samfund, som de alle har en målsætning om at skabe, af etiske såvel som politiske årsager.

Den ultimative vision for inkluderende undervisningssystemer er at sikre, at alle elever og studerende uanset alder tilbydes meningsfulde uddannelsesmuligheder af høj kvalitet i deres lokalsamfund sammen med deres venner og kammerater.

For at virkeliggøre denne vision skal *lovgivningen* om inkluderende undervisningssystemer understøttes af en grundlæggende forpligtelse til at sikre enhver elevs ret til inkluderende og ligeværdige uddannelsesmuligheder.

Politikken for inkluderende undervisningssystemer skal indeholde en klar vision og begrebsdannelse for inkluderende undervisning som en metode til at forbedre uddannelsesmulighederne for alle elever og studerende. Politikken skal også indeholde en klar bestemmelse af, at den effektive gennemførelse af inkluderende undervisningssystemer er alle underviseres, ledes og beslutningstageres fælles ansvar.

De *operationelle* principper for gennemførelsen af strukturer og procedurer i de inkluderende undervisningssystemer skal være lighed, effektivitet og højnelse af resultaterne for alle interessenter – elever og studerende, deres forældre og familie, undervisere, samfundets repræsentanter og beslutningstagere – gennem tilgængelige uddannelsesmuligheder af høj kvalitet.

Med tanke på denne vision vil agenturet i sit arbejde med medlemslandene stræbe efter at yde vejledning om udviklingen af inkluderende undervisningssystemer, som sigter mod:

- at højne elevers og studerendes resultater ved at anerkende og bygge på deres evner og effektivt imødekomme deres individuelle læringsbehov og interesser. Agenturets forståelse af højnede resultater for elever og studerende omfatter alle former for personlige, sociale og akademiske resultater, som vil være relevante for den enkelte på kort sigt og samtidig styrke vedkommendes chancer i livet på lang sigt.
- at sikre, at alle interessenter værdsætter mangfoldighed. Dette princip bør opfyldes ved aktivt at inddrage interessenterne i dialog og give dem støtte, så de kan yde individuelle og kollektive bidrag til udvidelse af adgangen til uddannelse og en forøget lighed, således at alle elever og studerende kan realisere deres fulde potentiale.
- at sikre, at der altid er fleksible tilbud og ressourcer, der støtter alle interessenters læring på både individuelt og organisatorisk plan, til rådighed.

-
- at sikre, at der altid ydes en støtte i inkluderende undervisningssystemer, som omfatter individuelle tilgange til læring for at inddrage alle elever og studerende og støtte deres aktive deltagelse i læringsprocessen. Dette indebærer udarbejdelse af elevorienterede læseplaner og evalueringsrammer, fleksible efteruddannelses- og faglige videreuddannelsesmuligheder for alle undervisere, skoleledere og beslutningstagere samt sammenhængende ledelsesprocesser på alle systemniveauer.
 - at højne resultater, udbytte og output fra systemet som helhed ved effektivt at sætte alle interessenter i stand til at udvikle deres holdninger og meninger, viden, forståelse, færdigheder og adfærd i overensstemmelse med målene og principperne for inkluderende undervisningssystemer.
 - at fungere som læringsystemer, der virker for løbende forbedring og overensstemmelse mellem strukturer og processer med det formål at opbygge alle interessenters kapacitet til systematisk at reflektere over deres resultater og derefter bruge disse refleksioner til at forbedre og udvikle deres kollektive indsats mod deres fælles mål.